

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROBAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO POR UNOS AFICIONADOS.

29. EL CHUFERO.

(CANCION VALENCIANA.)

Aun que batje en lo cabás
 Pera guañar la pitansa,
 Portant chufes y balansa
 Y rifant á cae pas;
 Visch millor que cualsevol;
 Y venent mercaería,
 Pase alegrement el dia

Y plegue cuan pont lo sol.
 Pero á tot hora
 Tinch que cridar
 Per vendre chufes:
 — «¿Ché? vols rifar?»
 — «El chufero!»
 «Cacahuero! — Buñolero!»

Nengú em guaña en llibertad;
 A nengú la vida embetje;
 En cap chica yo festeije,
 Ni em te cap lo cor robat,
 Ni los estius me fan por
 Per ardorosos que siguen:
 Les meuhes ardors mitiguen
 De les chufes la frescor:
 Y mentres tinga
 Per nar venént
 Críde á tot' hora:
 — « Nostros? risem? »
 — « Chufes dols! »
 « Cacahuets! y bons buñols! »

Cuant rodant per los carrés
 Trobe una chica templeae
 — « Prenme chufes. dic, salae! »
 Pero no m' allargue més:
 Pues poguera resultar
 Que sens pagar ne prenguera,
 Y que si cobrar vullguera
 Men resultára mes car.
 Que el meu destino
 Fent sols y frets
 Es vendre chufes
 Y cacahuets.
 — « El chusero! »
 « Cacahuero! — Buñolero! »

—B. C.—

(Música de J. A. C.)

30. EL CANTOR DE ELISA.

1.

Era una hermosa noche... en lecho blando
 Se entrega ELISA bella, al dulce sueño,
 Sobre su pura frente derramando
 Copioso Morfeo su beleño.

Nada el silencio turba; al dar la una
 Dibújase una sombra allá á lo lejos,
 Leantamente avanzando, que la Luna
 Alumbra con sus pálidos reflejos.

Cesó el ronco vibrar de la campana
 Que anunció la hora, y sin recelo,
 La sombra al pié paró de una ventana...
 Su vista fijó en ella con anhelo.

A la luz del callado astro que brilla

Se ve un joven Cantor de adusta frente
 Apoyar vacilante en su rodilla
 Una lira que besa dulcemente.

Iba á pulsar sus cuerdas satisfecho...
 Mas ay! de su valor necio se espanta!
 Tiembla su mano... oprímesele el pecho...
 Y para retirarse se levanta!...

— « Estraña timidéz, que al alma huella,
 (Dice con melancólica sourisa:)

« Por qué no he de cantar para mi bella!
 « Por que no he de cantar para mi ELISA? »

«Celebre ya mi lira esa hermosura:
 «Celebre de bondad ese tesoro:
 «Mas nunca, ay! apesar de mi amargura
 «Mis trobas la revelen que la adoro!»

Asi dijo frenético el amante
 Y un arpejo se oyó de su instrumento
 Al que nniera despues de un corto instante
 El jóven Trovador su ronco acento.

II.

(CANCION.)

— «Niña hermosa que duermes tranquila
 «Ay! despierta un momento y atiende
 «A la voz del mortal que pretende,
 «Que le admitas por tu Trovador.
 «No desoigas mi súplica humilde;
 «Que aunque el pecho no libre respira,
 «Solo anhelo cantar con mi lira
 «Tu hermosura, virtud y candor.

«En buenhora ambicionen serviles
 «El favor obtener de un magnate;
 «Yo tan solo, demócrata vate
 «Ambiciono á una bella cantar.

«Y dó un Pueblo hay que impávido luche
 «Con las hordas del vil despotismo,
 «Yo ambiciono cantar asi mismo,
 «A ese Pueblo y á su Libertad!

«Largo tiempo hermosisima ELISA
 «A los dos la amistad nos hermana:
 «De mi afecto pues solo dimana
 «Que pretenda cantar para tí:
 «Ah! no, hermosa ¡la gloria me niegues
 «En tu loor de entonar mis canciones:
 «Goce el alma en dulces emociones
 «Escuchando de tí, un dulce SÍ!»

III.

— Aquí exhalando un suspiro
 Cesaron del Trovador,
 Los arpejos de su lira
 Y el sonido de su voz:
 Del eco fiel repetido
 Un dulce SÍ! se escuchó
 Que entre los pliegues del aura
 Rápido azás se estinguió!

En la ventana elevada
 Fija su vista el Cantor,
 Y en el jirar de sus ojos
 Nótase el tormento atroz
 De la duda y el deseo

Que abriga su corazon;
 Cuando en ella con sorpresa
 ELISA se presentó,
 En blanco cendal envuelta
 Cual celeste aparicion:
 Mas hermosa es que la Luna
 Pues eclipsan su fulgor
 Los hechizos de su rostro
 Que imájen viva es del Sol.
 Al salir entre el silencio
 Su dulce voz resonó...
 Esa voz grata y sublime
 Que embriaga el corazon!

(CANTO.)

— «Porque ajitado, así, Cantor, tu pecho
 «De mi cariño duda y cruel suspira,
 «Sabiendo que me place de tu lira
 «Escuchar el armónico rumor?
 «Calma ..calma ese afan, que el blando lecho
 «Yo dejaré gozosa en un momento,
 «Al oir de tu voz el grato acento,
 «Que es digno de un sublime Trovador!»

Así cantó la hechicera
Y el poeta la escuchó
Con reverente silencio;
Que el sonido de su voz
Penetraba en lo profundo
De su opreso corazón.

.
.

Ya su pecho suspirando
Libre de la lucha atroz
Que entre dudas y deseos
Por tanto tiempo ocultó,
A templar tornó su lira,
Y con sosegada voz,
Aunque un tanto conmovida
De este modo se espresó:

(CANCION.)

—«Feliz mil veces yo, mi bella hermana
«Que al pié de tu ventana
«Podré ya tu belleza celebrar!
«Y de la noche en silenciosa hora,
«Hasta el salir la aurora,
«En tu loor mis cantos eutonar!

«Angel encantador! yo te bendigo,
«Porque de un fiel amigo
«Las súplicas acojes con amor:
«Que siendo á mis cantares con ternura
«Escudo tu hermosura
«Nadie osará ultrajar á tu Cantor!»

.
.

Ya se notaba en Oriente
Del dia el primer albor,
Cuando á la espalda su lira
Retirábase el cantor
Estratado en su semblante

El placer del corazón.

=

.
Feliz noche! tu recuerdo
En mi mente se grabó,
Porque yo adoraba á ELISA...
Y era yo aquel Trovador!

— J. A. C. —

Es propiedad.

Los números de esta coleccion se hallan de venta en la misma imprenta.